

ELEKTRON TIJORATNI TASHKIL QILISHDA AKT TEXNOLOGIYALARINING RAQAMLI IQTISODIYOTDAGI O'RNI VA AHAMIYATI

Sharipov G'ulom Qarshi ug'li

Qarshi muxandislik-iqtisodiyot instituti mustaqil izlanuvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7567991>

Annotatsiya: Maqolada elektron tijoratni tashkil qilishda akt texnologiyalardan foydalanish va axborot kommunika-tsiya tizimlaridan foydalangan holda raqamli texnologiyalarni joriy etish va ular-dan foydalanish sohasidagi munosabatlar urganilgan. Tadqiqot davomida sanoat korxonalarini mahsulotlarini elektron tijorat orqali realizatsiya qilishda axborot xavfsizligini ta'minlash tizimi ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: elektron tijorat, axborot tizimi, korxonalar boshqaruvi, avtomatlashtirish, tizim samaradorligi, boshqaruv qarorlari, boshqaruv modullari, dasturiy vositalar, komplekslashgan axborot tizimi, axborot kommunikatsiya texnologiyalari.

Kirish. Jahonning yetakchi rivojlangan mamlakatlari iqtisodiyotining eng muhim sektorlaridan biri sanoat bo'lib xisoblandi. Shu bir qatorda rivojlangan mintaqalar tajribasidan shuni ko'rishimiz mumkinki, raqamli iqtisodiyot sharoitida, AKT dan foydalanib elektron tijoratni tashkil qilish va xavfsizligini ta'minlashni, intellektual raqamli texnologiyalarga asoslangan xolda innovatsion yondashuvlar bilan birgalikda dunyo standartlarining talablariga javob beradigan iqtisodiy rivojlanishlar negizida tashkil qilish muhim ahamiyat kasb etadi.[1,2,3]

Jahon amaliyotida shuni ko'rishimiz mumkinki, raqamli iqtisodiyot rivojlanayotgan bir davrda mintaqada sanoat elektron tijoratni tashkil qilish va ishlab chiqarish jarayonlarini barqarorligini amalga oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanishni joriy qilish hamda shu orqali mintaqaning drayver sohaslaridan biri bo'lgan sanoatni ham raqamlashtirish zarurligini belgilab beradi. Shuningdek, ushbu holatni shakllantirishda ilmiy jihatdan tadqiq etish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. [4,5,6]

Elektron biznes bilan shug'ullanish kishining ijodiy rivojlanishiga, uning imkoniyatlari potensialining kengayishiga, ijtimoiy psixologiyaning o'zgarishiga, millatning intellektual salohiyatini oshirishga ham yordam beradi.

Elektron biznesning rivojlanishida ijtimoiy kapital, inson kapitali, iqtisodiy kapital muxim ko'rsatkichlardan xisoblanadi. Hozirda respublikamiz ijtimoiy kapital, inson kapitali, iqtisodiy kapitalning ortib borayotganligi kuzatilmoqda. Bunga misol tariqasida, mahallalarda ochilayotgan turli davlat va xususiy ta'limi

muassalalari, nodavlat tashkilotlarning o'quv markazlari, qolaversa, xususiy tadbirkorlik, kichik biznes va oilaviy biznesni yo'lga qo'yilishi natijasida aholining moddiy farovonligi ortayotganligini aytib o'tishimiz mumkin.[7,8,9] Ko'chalar, xonadonlar, guzarlar obadonligi ortimoqda. Albatta bularning barchasi aholining kundalik turmush tarzining darajasini ortishiga, insonlarni mehnatga, tadbirkorlikka, intellektual salohiyatining yuksak darajada rivojlanishiga olib keladi.

Sanoatda elektron tijorat imkoniyatlarini keng qamravli tarzda oshirish va ularni doimiy ravishda barqaror iqtisodiy faoliyat olib borishlarini ta'minlash maqsadida sanoatni raqamlashtirish hamda yuqori darajadagi imkoniyatlarni taqdim etadigan o'zoro aloqalarni amalga oshirishda sun'iy intellektga asoslangan integratsion tizim talab etiladi.[10,11,12,13]

Tadqiqot metodlari

Sun'iy intellect (SI) tomonidan yaratilgan intellektual faoliyat natijalarini huquqiy tartibga solish bilan bog'liq masalalarni ko'rib chiqishdan oldin, SI ta'rifi bilan bevosita shug'ullanish kerak. Bugungi kunga qadar "Sun'iy intellekt" tushunchasining aniq ta'rifi mavjud emas. Asosan, ushbu tushunchaning turli xil ta'riflari huquqiy doktrinada va bir qator xorijiy davlatlarning huquqiy hujjatlarida mavjud.[14,15,16,17]

Umuman olganda, barcha mavjud ta'riflarni ikkita katta guruhga bo'lish mumkin, ya'ni:

1. Ilmiy bilimlar sohasini tavsiflovchi ta'riflar.
2. Muayyan qurilmalar yoki tizimlarning xususiyatlari va xususiyatlarini tavsiflovchi ta'riflar.

Agar SI tizimini intellektual mulk huquqi nuqtai nazaridan ko'rib chiqsak, 2-guruhga tegishli ta'riflar eng yaqin. [18]

Sun'iy Intellekt buyich xorijiy olimlar tomonidan berilgan ta'riflar.

huquqiy doktrina	"Sun'iy intellekt" tushunchasi
V.N. Sinelnikova, O.V. Rvinskiy (Sun'iy intellekt natijalariga huquqlar)	Sun'iy intellekt - bu shaxs tomonidan yaratilgan va (unga kiritilgan buyruqlar arxitekturasi tufayli) yangi ma'lumotlarni yoki o'z faoliyatining ob'ektiv ifodalangan natijalarini yaratishga qodir bo'lgan kompyuter dasturi.
I.V. Ponkin, A.I. Redkina (San'at-jihatidan aqlhuquqlar)	Sun'iy intellekt - bu kognitiv-funksional arxitekturaga va o'ziga xos yoki tegishli ravishda mavjud bo'lgan (biriktirilgan) zarur imkoniyatlarga ega bo'lgan sun'iy kompleks

	kibernetik kompyuter-dasturiy-apparat tizimi (elektron, shu jumladan virtual, elektron-mexanik, bioelektron-mexanik yoki gibrid). va ishlash.
A. Gurko (Sun'iy intellekt va mualliflik huquqi kelajakka qarash)	Sun'iy intellekt - bu mashinalar (robotlar) va / yoki dasturlaraqliy muammolarni hal qilishga qaratilgan, go'yo bunday muammolarni inson hal qilgandek.
E.P. Sessitskiy (dissertatsiya: "Sun'iy intellekt tizimlari tomonidan yaratilgan natijalarni huquqiy himoyat qilish muammolari")	Sun'iy intellekt tizimi - bu algoritmlar, kompyuter dasturlari, ma'lumotlar bazalari va sun'iy intellekt texnologiyalariga asoslangan texnik vositalar to'plami bo'lgan kompyuter tizimi.

Sanoat mahsulotlarini elektron tijorat orqali ishlab chiqaruvchi kuchlarning intellektual o'zgarishlarni aks ettiradigan murakkab diversifikatsiya va modernizatsiya qilishga ega bo'lib, ilmiy va texnologik bilimga asoslangan sohalaridandir. Jeff Bezos (Amazon bosh direktori) sun'iy intellekt haqida shunday yozadi: "O'tgan o'n yilliklar davomida kompyuterlar dasturchilar aniq qoidalar va algoritmlar nuqtai nazaridan tasvirlashi mumkin bo'lgan ko'plab jarayonlarni avtomatlashtirdi. Mashinani o'rganishning zamonaviy usullari bizga aniq qoidalarni o'rnatish ancha qiyin bo'lgan muammolarni hal qilishga imkon beradi".[19,20,21,22]

Natija va muhokama

Hozirgi vaqtda AI tizimlarini yaratish uchun Bayes usullari, logistik regressiya, qo'llab-quvvatlovchi vektor mashinasi, qarorlar daraxtlari, algoritmlar ansambllari va boshqalar kabi turli xil yondashuvlar va matematik algoritmlar to'plangan va tizimlashtirilgan. So'nggi paytlarda bir qator ekspertlar eng zamonaviy va haqiqatan ham muvaffaqiyatli amalga oshirish chuqur neyron tarmoqlar (chuqur neyron tarmoqlar) va chuqur mashinani o'rganish (chuqur o'rganish) texnologiyasiga asoslangan yechimlar degan xulosaga kelishdi [23,24,25,26,27].

Professor Stiven Xokingning so'zlariga ko'ra, "avtomatlashtirish butun dunyo bo'ylab allaqachon o'sib borayotgan iqtisodiy tengsizlikni tezlashtiradi ... Internet va platformalar, kichik guruhlar juda oz sonli yordamchilardan foydalangan holda katta daromad olish imkonini beradi. Bu muqarrar, bu taraqqiyot, lekin ayni paytda ijtimoiy buzg'unchidir" [28,29,30].

Endryu Ng, Google Brain jamoasi rahbari va Stenford sun'iy intellekt

laboratoriyasining sobiq direktori deydiki, hozirda ommaviy axborot vositalari va sun'iy intellekt atrofidagi shov-shuvlarbu texnologiyalarga haqiqiy bo'lmagan kuch bering. Darhaqiqat, sun'iy intellektdan foydalanishning real imkoniyatlari ancha cheklangan: zamonaviy AI hali ham oddiy savollarga aniq javob bera oladi [31,32,33].

Endi hisoblash davridan kognitiv davrga (futurologlar nuqtai nazaridan, Ikkinchi mashina davri) sifat jihatidan o'tish sodir bo'ldi, bunda yangi turdagi kompyuterlar tuzilgan, tuzilmagan va loyqa tuzilgan ma'lumotlar bilan ishlashni tezda o'rganadi va inson mehnatini almashtira boshlaydi. ko'p sonli kognitiv vazifalarni hal qilishda [34,35,36].

AI sohasida u yoki bu yo'nalish uchun moda mavjud. O'z vaqtida dasturiy ta'minot agentlariga katta e'tibor berilgan. Intellektual dasturiy ta'minot agenti - bu o'zi yaratilgan funktsiyani (yoki funktsiyalar to'plamini) bajarishda avtonomiyaga ega bo'lgan faol dasturiy ta'minot yoki apparat-dasturiy ta'minot tizimi (masalan, robot). Asosiy muammolar: aqlli agentlarning aloqasi, shu maqsadda tillarni rivojlantirish, agentlarning xatti-harakatlarini muvofiqlashtirish, agent koalitsiyalarida rollarni taqsimlash, agentlarning jamoaviy xatti-harakati [37,38,39,40].

Ayni paytda, mintaqalarning barqaror rivojlanishida nafaqat modernizatsiyalash, balki sanoat tarmoqlarining tuzilmalarini ham texnik bazasini va texnologik ma'lumotlar bazasini doimiy ravishda raqamlashtirish imkonini beradi.

Shu bilan bir qatorda shuni ham aytish joizki, mintaqa sanoatida elektron tijoratni takomillashtirish jarayonida mintaqada raqamli transformatsiya jarayonlarini yuqori darajada amalga oshirish hisoblanadi.[41,42,43]

1-rasm. Elektron tijoratni tashkil qilishda AKT texnologiyalardan foydalanish.

Iqtisodiyotni barcha sohalarini rivojlantirish uchun qulay bo'lgan yondashuvlar asosida sanoat mahsulotlarini realizatsiya qilishni raqamlashtirish, dunyo tajribasidan o'tgan innovatsion usullar va texnologik raqamlashtirishning sinalgan va o'z natijalarini bergan hamda kelajakda yanada yaxshi natijalarni beradigan zamonaviy intellektual texnologiyalardan foydalanib boshqaruvlarni barqarorligini ta'minlash maqsadida ish jarayonlarini tahliliy kuzatib borish hamda yuqori boshqaruvning raqamli texnologiyalarga ega bo'lishini ta'minlash muhimdir (1-rasm).[44,45,46]

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki Sanoatda elektron tijoratni tashkil qilinishi mintaqa sanoati ilmiy-texnikaviy taraqqiyotini tizimli ravishda boshqarishning yangi bosqichli vazifalarini shakllantiradi va mintaqa sanoatida elektron tijoratni boshqaruviga aqlli intellektual tizimlarni joriy qilish ko'lamlari tufayli amalga oshishi kutilayotgan samarali natijalarga to'liq muvofiq keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mukhitdinov, H. S., and F. A. Norkobilova. "Prospects for Development of Digital Economy in Entrepreneurship." *Academic Journal of Digital Economics and Stability* (2021): 27-36.

2. Nazarova Gulruh Umarjonovna Mukhitdinov Khudoyar Suyunovich. "FORECASTING FAMILY HOUSEHOLD THROUGH TREND MODELING", "Journal of Northeastern University ISSN:1005-3026" Ст 1074-1083
3. Madina Bozorova Xudayar Muxitdinov, Farrux Qodirov "THE ROLE AND IMPORTANCE OF TELEMEDICINE IN THE PROVISION OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION". International Conference on Information Science and Communications Technologies ICISCT 2022.
4. Mukhitdinov Khudoyar Suyunovich, Rahimov Odil Berdievich, Pardayev Oktam Berdimurodovich. Agriculture cluster implementation in a production system// Journal of northeastern university. issn: 1005-3026.- P. 1092-1106.
5. 20. Mukhitdinov Khudoyar Suyunovich, Nazarova Gulrukh Umarjonovna. Forecasting family household through trend modeling// Journal of northeastern university. issn: 1005-3026.- P. 1074-1083.
6. 21. Mukhitdinov Khudoyar Suyunovich, Khalimov Javlonbek Shakhriyrovich. Innovative Development Mechanism Of Digital Transformation Processes In Regional Industry //Journal of Pharmaceutical Negative Results | Volume 13 | Special Issue 8 | 2022. -P.487-497
7. 22. Mukhitdinov Khudoyar Suyunovich, Akhmedova Barno Abdiyevna. Econometric modeling and forecasting of educational services to the population of the region. To Secure Your Paper As Per UGC Guidelines We Are Providing An Electronic Bar Code. Volume 10, Issue 01, Pages: 241-251. ISSN 2456 – 5083. 2021/1
8. 23. Mukhitdinov Khudoyar Suyunovich, Nosirov Bakhtiyor Nusratovich. Communication and information services to the population of the region. Jan.-March. 21 Vol. 11 No.01 SJIF 7.201 & GIF 0.626 ISSN-2249-9512 Journal of Management Value & Ethics page 71-82
9. Qodirov, F. E., O. D. Doniyorov, and Sh H. Shokirov. "BASIC CONCEPTS OF INFORMATION SECURITY IN INFORMATION SYSTEMS. WIDE THREATS AND THEIR CONSEQUENCES." КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ. 2021.
10. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "CREATION OF ELECTRONIC MEDICAL BASE WITH THE HELP OF SOFTWARE PACKAGES FOR MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." Conferencea (2022): 128-130.
11. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "IMPORTANCE OF KASH-HEALTH WEB PORTAL IN THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." Conferencea (2022): 80-83.

12. Qodirov, F. E., J. U. Abdirasulov, and J. E. Nematov. "FORMING GOVERNMENT AGENCY WEBSITES WITH WORDPRESS CONTENT MANAGEMENT SYSTEM." *Инновации в технологиях и образовании*. 2019.
13. Kodirov, F. E., and J. E. Nematov. "BASIC TECHNOLOGY AND SERVICE MANAGEMENTMULTISERVICE NETWORKS." *Инновации в технологиях и образовании*. 2019.
14. Кодиров, Ф. Э., and М. У. Маматмурадова. "РАЗРАБОТКА ЦИФРОВОЙ ПРОГРАММЫ ШИФРОВАНИЯ И ВНЕДРЕНИЕ В ПРАКТИКУ." *Инновации в технологиях и образовании*. 2019.
15. Абдирасулов, Ж. У., and Ф. Э. Кодиров. "ЭФФЕКТИВНОСТЬ ANGULAR JS ДЛЯ СОЗДАНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ВЕБ-САЙТОВ И ОПТИМИЗАЦИИ ИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ." *Инновации в технологиях и образовании*. 2019.
16. Қодиров, Ф. Э., and Ж. Э. Нематов. "РАЗВИТИЕ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ GPON." *Инновации в технологиях и образовании*. 2019.
17. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "Sonli qatorlar.(musbat hadli qatorlarning yaqinlashish teoremalari. leybnis teoremasi, absolyut va shartli yaqinlashish.) 2022/2/17." *Ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali* страницы: 137-151.
18. Nematov, Jamshid. "MYBOOK. UZ VIRTUAL KUTUBXONA TIZIMINING IMKONIYATLARI VA XUSUSIYATLARI." *Current approaches and new research in modern sciences* 1.5 (2022): 56-60.
19. Tulqin o'g'li, Usmonov Maxsud, Sayifov Botirali Zokir o'g'li, and Qodirov Farrux Ergash o'g'li. "IKKI ARGUMENTLI FUNKSIYANING ANIQLANISH SOHASI, GRAFIGI, LIMITI VA UZLUKSIZLIGI." *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI* (2022): 148-152.
20. Tulqin o'g'li, Usmonov Maxsud, Sayifov Botirali Zokir o'g'li, and Qodirov Farrux Ergash o'g'li. "BIRINCHI VA IKKINCHI TARTIBLI HUSUSIY HOSILALAR. TO'LA DIFFERENSIAL. TAQRIBIY HISOBLASH." *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI* (2022): 153-158.
21. Tulqin o'g'li, Usmonov Maxsud, and Qodirov Farrux Ergash o'g'li. "SONLI QATORLAR.(MUSBAT HADLI QATORLARNING YAQINLASHISH TEOREMALARI. LEYBNIS TEOREMASI, ABSOLYUT VA SHARTLI YAQINLASHISH.)." *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI* (2022): 137-151.
22. Tulqin o'g'li, Usmonov Maxsud, and Qodirov Farrux Ergash o'g'li. "STOKS FORMULASI. SIRT INTEGRALLARI TADBIQLARI." *IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI* (2022): 34-45.

23. Tulqin o'g'li, Usmonov Maxsud, and Qodirov Farrux Ergash o'g'li. "BIR JINSLI VA BIR JINSLIGA OLIB KELINADIGAN DIFFERENSIAL TENGLAMALAR. AMALIY MASALALARGA TADBIQI (KO'ZGU MASALASI)." BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI 2.1 (2022): 263-267.
24. Tulqin o'g'li, Usmonov Maxsud, and Qodirov Farrux Ergash o'g'li. "O'ZGARUVCHILARI AJRALGAN VA AJRALADIGAN DIFFERENSIAL TENGLAMALAR." BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI 2.1 (2022): 240-245.
25. Qodirov, F. E., D. A. Akbarova, and M. A. Turdiyeva. "APPLICATION OF DIGITAL IMAGE PROCESSING FIELDS." (2021): 55-56.
26. Tulqin o'g'li, Usmonov Maxsud, and Qodirov Farrux Ergash o'g'li. "YER OSTI SUVLARINING FIZIK XOSSALARI, KIMYOVIY TARKIBI, HARAKATI VA GRUNTLARNING SUV O'TKAZUVCHANLIGI, FILTRATSIYA QONUNI." TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI (2022): 219-222.
27. Tulqin o'g'li, Usmonov Maxsud, and Qodirov Farrux Ergash o'g'li. "VEKTOR VA SKALYAR MAYDONLAR. GRADIYENT VA YO'NALISH BO'YICHA HOSILA. DIVERGENSIYA VA ROTOR. SATH CHIZIQLARI. GRADIYENT MAYDONLAR. OQIMLAR." TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI (2022): 172-187.
28. Tulqin o'g'li, Usmonov Maxsud, and Qodirov Farrux Ergash o'g'li. "FURE QATORI VA UNING TADBIQLARI." IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI (2022): 21-33.
29. Suyunovich, Mukhitdinov Khudoyar, and Norqobilova Feruza Abdihamidovna. "Prospects Of Digitalization Of Craftsmanship Development In The Region." Journal of Pharmaceutical Negative Results (2022): 345-352.
30. Норқобилова, Ф. А. "ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ТАРМОҚЛАРИНИ МОДЕЛЛАШТИРИШДА ТИЗИМЛИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ, СИНТЕЗЛАШ ВА ОПТИМАЛЛАШТИРИШ." International journal of conference series on education and social sciences (Online). Vol. 1. No. 2. 2021.
31. Abdihamidovna, Norqobilova Feruza. "Financial Services to the Residents of the Region in the Field of Crafts." International Journal of Innovative Analyses and Emerging Technology 1.5 (2021): 225-230.
32. Назарова, Гулруҳ. "ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ." Science and innovation in the education system 1.7 (2022): 38-43.

33. Nazarova, Gulruh. "RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA AHOLINING ISH BILAN BANDLIK DARAJASINI OSHIRISH YO 'LLARI." Solution of social problems in management and economy 1.6 (2022): 45-50.
34. Umarjonovna, Nazarova Gulruh. "THE ROLE OF SMALL BUSINESS IN IMPROVING THE LIVING STANDARD OF THE POPULATION." Conferencea (2022): 34-36.
35. Umarjonovna, Nazarova Gulruh. "IMPORTANCE OF ECONOMIC KNOWLEDGE IN FINANCIAL PROCESS MANAGEMENT." Conferencea (2022): 35-40.
36. Umarjonovna, Nazarova Gulruh. "METHODS FOR INCREASING THE LEVEL OF EMPLOYMENT OF THE POPULATION IN THE CONDITIONS OF THE DIGITAL ECONOMY." E Conference Zone. 2022.
37. Nazarova Gulruh Umarjonovna.(2022)." O'ZBEKISTONDA YOSHLAR TADBIRKORLIGINI QO'LLAB-QUVVATLASH VA RIVOJLANTIRISHDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISLOHOTLAR SAMARASI". World Scientific Research Journal, 1 (1), 13-17.
38. Kuldashevich, Berdiev Jasur, and Nazarova Gulruh Umarjonovna. "INNOVATIONS AND RENEWAL IN ENTREPRENEURSHIP PROCESSES." (2021).
39. Qodirov, F. E., et al. "OVER VIEW FROM YII 2 FRAMEWORKS, AND ALSO ITS ADVANTAGES AND DISADVANTAGES." СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ПОЗНАНИЯ В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ НАУКИ (2019): 39.
40. Qodirov, F. E., et al. "PROBLEMS AND SOLUTIONS FOR EFFECTIVE PROTECTION AGAINST NETWORK ATTACKS." НАУКОЕМКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАК ОСНОВА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ (2019): 93.
41. Qodirov, Farrux Ergashevich, Shoxrux Ramazonov, and Husniya Rustamovna Salimova. "CONTROL OVER SYSTEM" SMART HOUSE" WITH THE HELP OF WIRELESS NETWORK." НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ. 2019.
42. Qodirov, F. E., et al. "ESSENCE OF THE NOTION ELECTRONIC DICTIONARY." КОНЦЕПЦИЯ" ОБЩЕСТВА ЗНАНИЙ" В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ. 2019.
43. Qodirov, F. E., et al. "FEATURES OF INTEL CORE i9 X-SERIES PROCESSORS AND ITS ADVANTAGE FROM OTHER PROCESSORS." ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. 2019.
44. Qodirov, F. E., D. A. Akbarova, and S. H. Shokirov. "SOFTWARE FOR WORKING WITH COMPUTER GRAPHICS AND THEIR TASKS. APPLICATION OF

DIGITAL IMAGE PROCESSING FIELDS." Инновации в технологиях и образовании: сб. ст. участников XIV Меж (2021): 57.

